

Consideraciones inmunológicas sobre isopatía. Sus posibles mecanismos de acción dentro del proceso inmune

M. en C. José Guillermo
Torres Jiménez*

Jenner, Pasteur y Calmette Guerin entre otros, iniciadores del uso de inmunógenos (vacunas) para prevenir enfermedades infectocontagiosas, son un hito en la historia de la medicina, pues a partir de ellos se visualiza por primera vez tratar padecimientos que por años venían produciendo alta mortalidad y morbilidad en el género humano.

Estos iniciadores de la terapéutica con inmunógenos inicialmente conocidos como vacunas dieron la alternativa de prevenir enfermedades de origen microbiológico (por virus, bacterias, parásitos y hongos) pero también de tratar algunas enfermedades crónico-degenerativas.

La homeopatía, como alternativa terapéutica ha contribuido al quehacer médico (aun cuando limitado) al generar modelos de tratamiento, que tienen que ver con la inmunidad, a través de los llamados *autonósicos* o *nosodes*,¹ que pertenecen a una corriente médica terapéutica denominada **Isopatía**.

Los autonósicos y nosodes (de uso frecuente entre los médicos homeópatas), por cualidades comprobadas empíricamente en el control clínico de ciertas enfermedades crónicas (signos y síntomas), llegan a tener acciones biofarmacológicas que suponen la participación activa de procesos de inmu-

* Jefe de Enseñanza e Investigación. Hospital General de Veracruz, SSV.

¹ Actualmente, se tiende a sustituir estos términos por el más moderno de *bioterápicos*, según la escuela francesa. (N.R.)

nidad (celular y humoral), ya sea como inmunomoduladores o como inmunostimulantes, en este proceso. Sin embargo, aún se desconocen los mecanismos íntimos de su acción biológica (biocinética), con las posibles repercusiones moleculares en las células comprometidas en el proceso de resolución de la enfermedad.

Esta falta de sustentación científica, debe generar un análisis de primera necesidad para poder entender los posibles sitios de estimulación del nosode o del autonósico, ya que por el tipo de respuesta (algunas demostraciones por la investigación en la sección correspondiente de la E.N.M. y H.) nos lleva a pensar que estas sustancias autólogas (autonósicos) o heterólogas (nosodes) generan la estimulación de los procesos en la respuesta inmune del enfermo así tratado y que pueden estar dados a través de inmunomodulación y/o inmunostimulación en los factores humorales o celulares que participan en la llamada respuesta de inmunidad natural adaptativa.

Por ello, debemos recordar que la respuesta inmune mediada por anticuerpos y células específicas, frente a los agentes agresores (antígenos) que son capaces de dar pie a una serie de alteraciones hemostáticas, se caracteriza por la participación de varios elementos ya sean tisulares o humorales —como es el sistema del complemento— en los cuales se generan factores quimiotácticos del tipo C3 y C4, cuya función primordial es atraer a monocitos y granulocitos. Estas células inician la ingestión (fagocitosis) de los agentes agresores que se ubican dentro del espacio tisular o sanguíneo del paciente enfermo.

Los mecanismos en ocasiones son suficientes (por acción del complemento y la fagocitosis) para eliminar la Noxa; sin embargo, otras ocasiones habrá necesidad que entren en juego sistemas específicos de la inmunidad en donde participan células y sustancias específicas como: Linfocitos Th, Interleucina IL-1, Interleucina IL-2 secretada e Interferón IFN-gamma. La IL-2 segregada provoca la liberación y diferenciación del linfocito Tk, capaz de provocar la lisis del antígeno agresor. En otros casos, el IFN-gamma producido por estos linfocitos Th, activa junto con la IL-2 la producción y activación de células NK que están dotadas de un alto poder lítico antitumoral.

Pero la respuesta inmune debe ser frenada una vez que ha sido eliminado el agente agresor y ello corresponde a las células Ts (supresoras), prostaglandinas y macrófagos participantes.

En muchos casos la respuesta de tipo específico conlleva la formación de anticuerpos, en donde la participación de los linfocitos B y por diferenciación (BCDF) se transforman en plasmocitos que a su vez segregan anticuerpos específicos frente al antígeno. En algunas ocasiones no se necesita la participación de los linfocitos T dando así respuestas patológicas que pueden provocar proliferaciones autónomas de los linfocitos B como sucede en la enfermedad de Epstein-Barr.

Estas respuestas pueden conservarse y mantenerse en una memoria inmunológica la cual en una segunda ocasión reconoce al antígeno y la respuesta adaptativa se hace más rápida y eficaz.

Una vez destruido el agente se lleva a cabo un mecanismo de cierre de heri-

das en el cual participan factores de crecimiento y diferenciación los cuales son segregados por las células del sistema inmune como son: factor activador fibroblástico, factor de crecimiento epidérmico, todos ellos producidos por monocitos, linfocitos, fibroblastos.

Estos factores y participaciones celulares son de gran importancia, pues son capaces de producir algunos tipos de cáncer, como es el factor de crecimiento epidérmico (EGF). Sin embargo, quedan todavía por encontrar varias respuestas de orden científico que permitan determinar a que dosis se están administrando, ya que al parecer rebasan al Número de Avogadro, pues las diluciones utilizadas son del rango de 12a. a 30a. (60a. centesimal, inclusive) lo cual crea inquietud sobre el uso en clínica de estas diluciones.

La hipótesis científica nos lleva a pensar que se trata de una respuesta mediada por la aplicación de un placebo. Sin embargo, por las respuestas clínicas (síntomas y signos) observadas, la hipótesis se considera nula, lo que nos hace proponer nuevas hipótesis científicas que lleven a la búsqueda de otras interpretaciones en lo referente a la biofísica, biocinética y bioquímica molecular.

Esta situación genera protocolos de investigación de "frontera", que deben estar a cargo de grupos inter y multidisciplinarios consolidados que permitan a mediano plazo resolver esta interrogante científica, además de que los clínicos deben resolverlo con los recursos tecnológicos y los conocimientos de que disponemos actualmente.

¿Cuál sería entonces la opción? Todo esto nos lleva a ser prácticos y a efectuar estudios comparativos (por analogía) para que podamos acercarnos a entender lo que está pasando con el nosode y el autonósico, y así poder contestar preguntas tales como ¿qué es el nosode y el autonósico?, ¿cuál es la dosis biofarmacológica?, ¿dónde actúan (biocinética); a nivel celular o en qué otros niveles?; ¿qué contraindicaciones existen al usarlos?

Por lo pronto y con la experiencia clínica adquirida en el tratamiento de pacientes sometidos a los autonósicos y a los nosodes, algunas preguntas podrán ser contestadas y otras darán lugar a análisis y a protocolos de investigación, de laboratorio y clínicos, que nos permitan contestar las preguntas anteriores y otras más que irán surgiendo conforme se adelante en este proceso del conocimiento.